

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ (ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ)

М.К Рахимшикова, Д.А Хавазметова

Южно-Казахстанский университет имени М. Ауезова, Казахстан, г. Шымкент

Шымкентский университет, Казахстан, г. Шымкент

E-mail: mrahimshikova@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены определяющие факторы интеллектуального потенциала страны. Уделено особое внимание научному потенциалу как определяющего уровня развития в целом. Определено смысловое значение научного потенциала. Также проанализированы такие потенциалы как духовный, человеческий и другие.

Ключевые слова: духовный потенциал, интеллектуальная нация, гуманитарные науки, научный потенциал, культура, развитие.

Духовное Возрождение – это путь интеллектуальному потенциалу страны. Несомненно, его мы можем достичь, только воспитав интеллектуально развитого поколения в духе патриотизма. Но здесь возможны еще другие варианты, посредством которых мы придем к определенному прогрессу. Для этого, нам необходимо разработать общую концепцию, механизм которой направлен на развитие интеллектуального потенциала общества. Ведь путь к Возрождению проходит через науки и образования. Именно поэтому уровень образования, степень подготовки профессионалов должны стать определяющим фактором прогресса.

Современный мир меняется кардинально. Меняются не только жизненные ориентиры и принципы, но и разрешения глобальных вопросов. Благодаря глобализации мировое сообщество вступило в новую фазу своего развития. Политические вопросы решаются не понятным образом. За последнее время в мировой политике произошёл много перемен. Эти изменения являются последствием не только глобализации, но и новой, не справедливой политики некоторых Европейских стран. Основные принципы международных отношений перешли границы дозволенного. Идут боевые действия, страдают люди. Много не понятного, не справедливого. В силу происходящих кардинальных изменений настоящая эпоха требует более обновленного, обдуманного взгляда на мир. Кроме того, в последующее время кризис гуманности отеснил антропоцентризм на второй план. В условиях дисбаланса в мировой политики и природных катаклизмов нам необходимо думать о том, как

преодолеть эти сложные и трудные дни. Самое главное, определить ключ к пониманию современной политике в мировой арене. Гегемония Западных стран заставляет задуматься. Задаемся вопросом: что происходит вообще?, Как поступить?

Самой надежной защитой является стремление к миропорядку и развитие интеллектуального, научного, духовного и военного потенциалов страны. Вместе с тем развитие научного потенциала страны является приоритетной задачей, от решения которой зависит дальнейшая судьба народа. Жизнь и быть народа, условия его существования, также насколько они защищены от внешних и внутренних угроз, от природных катаклизмов – главные определяющие факторы научного потенциала государства.

В начале исследования рассмотрим вопрос о смысловом значении научного потенциала. В общем смысле под научным потенциалом понимается совокупность всех ресурсов и условий для осуществления научных исследований и разработок. В настоящее время научный потенциал страны взаимосвязывают с экономической сферой общества, с развитием экономики. Уделяется внимание новейшим инновациям и научно-техническому прогрессу. Основным показателем является размер расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. К сожалению вопросы подготовки кадров, от которых зависит жизнь человека, условия его существования, остались без должного внимания. В начале не будем затрагивать тему об основных актуальных проблемах гуманитарных наук. Нам предстоит обсуждать жизненно важные проблемы, от положительного решения которых решается судьба тысячи людей.

12 апреля 2024 года Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев провел заседание Национального совета по науке и технологиям в Акорде. Президент Республики Казахстан уделил внимание поводковой ситуации в стране и отметил острую нехватку квалифицированных специалистов и ученых данного отрасля. Из-за отсутствия должного внимания к науке, как утверждает Глава государства К. Токаев, был утрачен прежний научный потенциал, и сегодня мы вынуждены пожинать последствия этого.[1]

Действительно, во всем мире происходят природные стихии. К сожалению, наша страна также испытывает пренебрежение её величества Природы. Землетрясение, тайфуны, наводнение и другие катаклизмы заставляет нас задуматься о возможностях науки в прогнозировании техногенных и природных катаклизмов. В этом ракурсе задачей науки должна стать не только создание определенных условий для полноценного существования, но и защита всего человечества от катаклизмов. Это задача непростая. Природные катаклизмы не контролируемые и не управляемые. Однако современная наука в состоянии прогнозировать катастрофы. Итак, важней задачей науки становится

совершенствование прогнозирования природных катаклизмов и выработка методов быстрой и эффективной ликвидации их последствий.

Ни одна сфера науки не должна оставаться вне должного внимания и без государственной поддержки. Не важно, это – фундаментальные или прикладные науки, гуманитарные или естественные науки, архитектура или строительство, медицина или биотехнология, сейсмология или гидромелиорация, и т.др. Не бывают не нужных специалистов, особенно квалифицированных кадров в сфере сейсмологии и гидромелиорации. Последние природные стихии актуализировали самые насущные проблемы современного общества. Однако проблемы этим не заканчиваются.

Тем не менее, будем мы рассматривать определяющие факторы научного потенциала страны. Научный потенциал страны определяется, в первую очередь, духовным потенциалом народа. Итак, мы должны рассмотреть вопрос: что такое духовный потенциал? Стоит отметить, что сам феномен «духовный потенциал» более емкое понятие. В современных условиях под духовным потенциалом народа мы подразумеваем внутреннее состояние людей, то есть морально-нравственные, художественно-эстетические и интеллектуальные составляющие. Основы духовности – моральные установки, направленные на созидание блага, добра и красоты. В общем смысле, под духовным потенциалом народа мы подразумеваем уровень образования, интеллигентности, культуры, доброжелательности и другие. Необходимо помнить то, что все сферы деятельности общества зависят от уровня развития духовного потенциала страны. В том числе, духовный потенциал народа является важнейшим показателем общественного прогресса.

Понятие «духовный потенциал» означает набор ценностей, принципов, норм и установок. Данный феномен включает в себя такие важные составляющие как мораль, этика, культура, вера, совесть. Оно должно отражать единство личностного и общественного, где интересы общества и отдельного человека становятся жизненно важными. Духовный потенциал народа достигает наивысшего уровня только тогда, когда происходит позитивное влияние осуществляемых реформ на степень духовного обогащения общества. Поэтому необходимо учитывать во внимание развитие духовного потенциала населения как важнейшего фактора, положительно влияющего на интеллектуальное развитие страны.

Одной из важных причин слабо развитого духовного состояния общества – не правильно разработанный механизм защиты от существующих угроз. Профилактические меры, предпринимаемые государством под названием «Рухани жаңғыру», то есть духовное развитие в определенной степени повлияло на уровень развития духовной сферы. Однако в решении данного, очень важного вопроса требуются ещё более глубокие, четко разработанные профилактические работы.

Что необходимо для того, чтобы основные показатели духовного потенциала народа вышли на должный уровень развития?

Во-первых, если учесть во внимание тот факт, что духовный потенциал выражает социально - политические нормы и национальные ценности любого общества, то в культурной политике страны необходимо разработать конкретные механизмы для духовного развития;

Во-вторых, обсуждать этические дилеммы и искать альтернативы их решения, продолжить культурно-просветительскую работу среди широких масс. Необходимо разработать стратегию по укреплению и поддержки национальных ценностей;

В-третьих, проводить профилактические работы по позитивному влиянию на социальные и культурные стереотипов мышления.

Теперь перейдем к рассмотрению человеческого потенциала. Так как человеческий потенциал обладает системными свойствами, мы не можем определить его простыми условиями существования. Здесь уместен особый философский подход. Под человеческим потенциалом больше всего подразумевают качество жизни людей, принципиально влияющие на результаты активности. В общем смысле под человеческим потенциалом понимается способность человека или человечества проявить возможности на практике. Если конкретно уточнить, то человеческий потенциал – совокупность знаний, умений, навыков, удовлетворяющие потребности человека и общества. Ключевое понятие в человеческом потенциале – человеческий капитал.

Известно, что человек есть высшая ценность общества и природы. Человек – единственное существо на земле, который стремится к саморазвитию и познанию. Он обладает волей, одарен разумом. Благодаря разуму и созидательным способностям человек создает «вторую природу». Он осознает свое историческое прошлое, оценивает настоящее и планирует свое будущее. Таким образом, создание благоприятных условий для полноценного существования человека – необходимость и востребованность сегодняшнего дня.

Таким образом, мы считаем, что в настоящее время для современного общества нужны профессионалы, образованные люди. Не только профессионализм и образованность, но и одновременно креативность являются залогом светлого будущего, благодаря которым сохраняется и умножается достигнутый интеллектуальный багаж страны. Однако под образованностью мы не подразумеваем людей, которые владеют знанием какого-то иностранного языка и определенных дисциплин. В современном мире образованность в широком контексте выступает как интеллигентность.

Одним из основных показателей среди всех представленных влияющих на развитие интеллектуального потенциала является индекс образования или

образованности населения. Перед нами возникает вопрос: какие факторы влияют на рост интеллектуального потенциала страны и что такое «интеллектуальная нация» в современном понимании? Над этими вопросами проведен глубокий и разносторонний анализ в коллективной монографии Султанбаевой Г.С., Кулсариевой А.Т., Жумашевой Г.А. «От интеллектуальной нации – к интеллектуальному потенциалу». Данный феномен авторами характеризуется таким образом: смысловая категория «интеллектуальная нация» может быть описана такими словами, как «национальный интеллект», «эрудированные люди», «образование», «получение образования», «вдохновение», «глубокий ум», «наука», «интеллектуальная элита» или словосочетаниями «любовь к Родине», «развитие Казахстана», «процветание стран», поэтому эти слова и словосочетания считаются индикаторами [2, 15].

Итак, важнейшими компонентами интеллектуального потенциала страны являются: накопленные знания, культ науки и техники; народ (человеческий капитал), обладающий знаниями, культурой и духовными ценностями; материально – техническая база; финансовые возможности в получении информации, также доступ к информационным сетям и другие.

Следовательно, основной стратегической задачей по развитию интеллектуального потенциала страны должна стать реализация государственной политики, где разработаны мощные механизмы, направленные на формирование интеллектуального капитала страны.

REFERENCES:

1. Токаев К. Выступление на заседании Национального совета по науке и технологиям. Астана, Акorda, 12 апреля 2024 года.
2. Султанбаева Г.С., Кулсариева А.Т., Жумашева Г.А. «От интеллектуальной нации – к интеллектуальному потенциалу» - Алматы, 2014.
3. Мухамеджанова, Л. А., & Ивентьев, С. И. (2022). Мавлуда Рахимшикова Значение нравственного воспитания в современное время. *Academic research in educational sciences*.